

MEDICAL SCIENCES

РЕЦИДИВЫ МНОГОУЗЛОВОГО ЭУТИРЕОИДНОГО ЗОБА ПОСЛЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

Саидова Ф.Х.

*д.м.н., профессор, руководитель отделения эндокринной хирургии
Научного Центра Хирургии им. М.А.Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0000-0002-9511-7927>*

Шахсуваров О.М.

*к.м.н., в.н.с. отделения эндокринной хирургии
Научного Центра Хирургии им. М.А.Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0000-0003-3734-5320>*

Асланова Ж.Б.

*м.н.с. отделения эндокринной хирургии
Научного Центра Хирургии им. М.А.Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0000-0002-3981-4883>*

Алекперова Ш.И.

*к.м.н., н.с. отделения эндокринной хирургии
Научного Центра Хирургии им. М.А.Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0009-0002-2164-6487>*

Маилова А.А.

*к.м.н., м.н.с. отделения эндокринной хирургии
Научного Центра Хирургии им. М.А.Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0009-0008-5383-032X>*

RECURRENCE OF MULTINODULAR EUTHYROID GOITER AFTER ORGAN-PRESERVING OPERATIONS

Saidova F.,

*Doctor of Medical Sciences, professor,
chief of department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A.Topchubashov.
Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0000-0002-9511-7927>*

Shahsuvarov O.,

*PhD, Senior Scientist department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A.Topchubashov, Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0000-0003-3734-5320>*

Aslanova J.,

*Junior Researcher department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A.Topchubashov, Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0000-0002-3981-4883>*

Alakbarova Sh.,

*PhD, Senior Scientist department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A.Topchubashov, Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0009-0002-2164-6487>*

Mayilova A.

*PhD, Junior Researcher department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A.Topchubashov, Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0009-0008-5383-032X>*

АННОТАЦИЯ

Были обследованы 107 пациентов с МУЭЗ, из них 72(67,3%), перенесших субтотальную тиреоидэктомию и 35(32,7%), подвергшихся операции Dunhill. Частота рецидивов после субтотальной тиреоидэктомии составила 23,6%, но клинически значимыми оказались лишь 5,5% (4 больным была предложена повторная операция). К факторам риска развития рецидива многоузлового эутиреоидного зоба относятся молодой возраст пациента, отсутствие гормональной терапии, наличие наследственного фактора, органосохраняющие операции, наличие лимфоидной инфильтрации.

ABSTRACT

A total of 107 patients with multinodular euthyroid goiter were examined, of which 72 (67,3%) underwent subtotal thyroidectomy and 35 (32,7%) underwent Dunhill operation. The recurrence rate after subtotal thyroidectomy was 23,6%, but only 5,5% were clinically significant (4 patients were offered reoperation). Risk factors for the development of recurrence of multinodular euthyroid goiter include young age of the patient, lack of hormonal therapy, the presence of a hereditary factor, organ-preserving operations and the presence of lymphoid infiltration.

Ключевые слова: многоузловой зоб, тиреоидэктомия, рецидив, факторы риска, гормональная терапия.

Keywords: multinodular goiter, thyroidectomy, recurrence, risk factors, hormonal therapy.

Одним из основных методов лечения узловой патологии щитовидной железы (ЩЖ) является хирургический. Хирургическое лечение, утратившее в свое время актуальность из-за большого количества осложнений, в последние годы усовершенствовалось в связи с введением новых технологий и вновь возвращает свои позиции. Объем оперативного вмешательства при многоузловом эутиреоидном зобе (МУЭЗ) до сегодняшнего дня остается предметом дискуссий [24]. На протяжении многих десятилетий объемы операций при многоузловом доброкачественном зобе менялись. Энуклеация узлов и субтотальная односторонняя лобэктомия не выполняются с 80 – ых годов прошлого века. Субтотальная тиреоидэктомия (СТ), с различиями между клиниками относительно размера и расположения остаточной тиреоидной ткани, была принята в качестве стандарта лечения до конца 20-го века. Гемитиреоидэктомия с субтотальной резекцией контралатеральной доли (ЩЖ) (операция Dunhill) (OD) выполняется с целью сохранения радикальности операции и профилактики осложнений. Кроме того, этот объем операции оправдан и при случайно обнаруженном раке ЩЖ [21, 27]. Выполнение СТ связано с более низким уровнем осложнений и низкой потребностью в пожизненной заместительной терапии [11,32]. Однако после ее выполнения частота рецидивов высокая - до 43% [28, 34]. Последнее и побудило хирургов при многоузловом доброкачественном зобе перейти к выполнению более радикальных объемов операций: тотальной или предельно тотальной тиреоидэктомии [19,

29]. Однако, в последние годы растет количество публикаций, связанных с паратиреоидной недостаточностью, развившейся после тотальной тиреоидэктомии [31, 34]. Кроме того, обязательная пожизненная терапия левотироксином вызывает побочные эффекты, такие как гипокальциемия, повреждение миокарда и мерцательная аритмия [13,16]. В связи с вышеизложенным, мы решили рассмотреть результаты выполнения органосохраняющих операций при МУЭЗ.

Цель – определить частоту встречаемости рецидивов после органосохраняющих операций при многоузловом эутиреоидном зобе и оценить роль факторов риска в их развитии.

Материал и методы

Все пациенты были либо приглашены в клинику либо сами явились на очередной осмотр, либо появились жалобы, заставившие вновь обратиться к лечащему врачу спустя несколько лет после операции. Был проведен опрос, включавший вопросы, связанные с симптомами заболевания, пред- и послеоперационным лечением; физический осмотр, оценка уровней гормонов ЩЖ и гипофиза (Т4 свободный и ТТГ) и ультрасонография ЩЖ.

Были обследованы 107 пациентов с МУЭЗ, среди них 72(67,3%), перенесших субтотальную тиреоидэктомию и 35(32,7%), подвергшихся операции Dunhill. Возраст больных колебался от 20 до 70 лет. Среди них были 101 женщина и 6 мужчин.(таблица №1).

Таблица №1

Характеристика больных МУЭЗ по полу, возрасту, объему перенесенной операции и длительности наблюдения после операции (M±m)

Возраст	Кол-во б-ых	Пол		Объем операции		Длительность наблюдения (в годах)			
		М	Ж	СТ	OD	1-2	3-5	6-10	11 и более
19-30	8*		8*	5*	3		3*	5	
31-40	21*	1	20*	10*	11	9	5	6*	1
41-50	**** 34	4	**** 30	*** 23	11*	1	7	** 16	** 10
51-60	23*****		23*****	21*****	2*	2	4*	11*****	6*****
61-70	21*****	1	20*****	13*****	8**	2	6*	6**	7***
Всего	107	6	101	72	35	14	25	44	24
	100%	5,6%	94,4%	67,3%	32,7%	13,1%	23,4%	41,1%	22,4 %

Звездочкой отмечены рецидивы МУЭЗ

Определяли уровень гормонов: TSH и Т4 свободный (набор фирмы Roche) и антител к рецептору ТТГ (TSHRAb) (набор фирмы Roche). Ультра-

звуковой аппарат SonoScape S4 с линейным датчиком L742 12.0-5.0 МГц (Италия) использовался для определения наличия и объема оставшейся ткани ЩЖ, наличия узлов и, если они присутствовали, их

характеристик. Математический анализ полученных результатов проводили с использованием пакета программ Excel, 2017. Были использованы структурные характеристики вариационного ряда (средняя, ошибка средней), а для оценки различий между выборками применяли непараметрический критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. [9].

Результаты и их обсуждение

Как видно, из таблицы №1 большинство пациентов были женщины (94,4%) и в 67,3% случаев была выполнена СТ. Пациенты, наблюдавшиеся до 10 лет составили 41,1%, а более 11 лет - 22,4% обследованных. С увеличением объема операции уменьшается частота рецидивов многоузлового зоба: после выполнения субтотальной тиреоидэктомии она составила 23,6 % (n=17), а после операции Dunhill - 11,4% (n=4). Число рецидивов увеличивается с возрастом больных и сроком наблюдения: чаще рецидивы наблюдаются после 50 лет пациентов и после 5 лет наблюдения после операции (таблица №1). Так как развитие рецидива требует определенного времени, то оперируя пациента в молодом возрасте необходимо предполагать возможность развития рецидива, в отличие от пациентов пожилого возраста. Характеризуя рецидивные узлы, необходимо отметить, что у 9(42,8%) пациентов размеры их были не более 2см, у 9(42,8%) лиц - не более 3 см и лишь у 3(14,3%) больных - более 3 см. Согласно результатам двух метаанализов Moalem J et al и Agarwal G et al, основанных на перекрестных клинических исследованиях, частота рецидивов после выполнения СТ колеблется от 0% до 50% в зависимости от количества оставленной ткани ЩЖ [10, 22]. Lin YS et al сравнили четыре различных объема оперативного вмешательства (тотальная тиреоидэктомия, операция Dunhill, субтотальная тиреоидэктомия и гемитиреоидэктомия) при многоузловом зобе. Частота рецидивов была самой высокой в группе с субтотальной тиреоидэктомией (21,6%), но только 1,8% пациентам потребовалась повторная операция [20]. На сегодняшний день не существует точного общепринятого определения рецидива зоба [1, 25]. Одни считают определяющим фактором время появления рецидива и делят их на ложные и истинные [4], другие же считают, что время появления рецидива не может служить определяющим признаком [5]. Третьи предлагают проводить классификацию на основании разновидности зоба, при котором произошел рецидив [2]. В некоторых исследованиях ультрасонографически наличие тиреоидной ткани более 18 мл у женщин и 24 мл у мужчин принимается как рецидив [26]. Miscoli P et al полагают, что обнаруженные ультрасонографически узловые структуры размером 5 мм или более следует считать рецидивами [23]. Бондаренко В.О. и соавт. считают, что рецидив – это продолжение развития заболевания на стороне проведенной операции [1]. Наличие таких различий только в оценках определения рецидива уже объясняет большие расхождения в его показателях.

В нашем исследовании лишь 4 пациентам, перенесшим СТ, и имеющим рецидив было предложено повторное хирургическое лечение. Показаниями к операции были: жалобы на удушье, размеры узлов более 3 см, подозрительный ответ аспирационной пункционной биопсии узла. Т. е. клиническое значение имело лишь 5,5% рецидивов после СТ. Рецидивы, развившиеся после выполнения операции Dunhill были клинически незначимыми. По данным исследования Yoldas T et al, среди пациентов с рецидивным зобом только 5% лиц потребовалось повторное хирургическое вмешательство [34].

В проведенном нами ранее исследовании (2008) была доказана роль наследственного фактора в развитии рецидива и гипотиреоза при МУЭЗ [8]. В настоящем исследовании этот факт вновь нашел подтверждение. Если среди 107 обследованных повторные случаи поражения ЩЖ отмечались у 56 (52,3%) лиц, то среди больных с рецидивами – у 14(66,7%). Другие авторы, оценивая семейный анамнез, не обнаружили существенных различий между общей группой обследованных и группой лиц с рецидивами многоузлового зоба [17, 21].

Больные с МУЭЗ в послеоперационном периоде нуждаются в тщательно и индивидуально подобранной заместительной терапии [15], т. к. послеоперационный гипотиреоз является движущим моментом рецидивирования узлового зоба [30]. В связи с этим с целью профилактики рецидива рекомендуется терапия тиреоидными гормонами, длительность которой зависит от многих факторов и в первую очередь, определяется объемом оперативного вмешательства [3, 6]. Проведение послеоперационной гормональной терапии, снижает риск развития рецидива заболевания [6, 7, 8, 27]. Однако, существует мнение, что заместительная терапия не предотвращает рецидивы МУЭЗ [13, 18, 33].

Послеоперационная заместительная терапия была назначена нами всем прооперированным больным. Первая группа - 60(56,1%) пациентов - принимали левотироксин в заместительной дозе, регулярно посещая консультацию лечащего врача. Вторая группа - это 31(28,9%) больной, не принимали левотироксин, не посещали необходимые консультации и не проверяли регулярно уровень ТТГ, в связи с чем его уровень при обследовании был выше референсных значений. И третью группу составили 16(14,9%) пациентов, принимавших левотироксин нерегулярно, с перерывами и без контроля уровня ТТГ. Среди пациентов с рецидивами 33,3 % составили лица, принимавшие левотироксин в необходимой дозировке, 66,6% больные не принимавшие его или принимавшие в недостаточной дозе (10(47,6%) пациентов, не принимали левотироксин; 4(19,1%) больных принимали в недостаточной дозировке, находясь в гипотиреозе). В литературе подчеркивается роль лимфоидной инфильтрации в развитии послеоперационного гипотиреоза и рецидива многоузлового зоба [12, 14]. Ведь ее развитие отражает активность иммунных нарушений, являющихся фактором риска развития послеоперационного гипотиреоза, приводящего к рецидиву [8]. В нашем исследовании лимфоидная инфильтрация

ткани ЩЖ наблюдалась у 8(38,1%) больных с рецидивами заболевания. Несомненно, что для правильного выбора объема операции и снижения частоты послеоперационных осложнений, определяющим фактором является выполнение оперативного вмешательства высокоспециализированным хирургом, работающим в области эндокринной хирургии. При этом пациенты должны быть информированы о возможности повторного вмешательства.

На основании вышеизложенного можно заключить:

1. Частота рецидивов после субтотальной тиреоидэктомии по поводу многоузлового эутиреоидного зоба составила 23,6%, но клинически значимыми оказались лишь 5,5% (4 больным была предложена повторная операция).

2. Частота рецидивов после операции Dunhill составила 11,4% (n=4). Рецидивы многоузлового зоба в этой группе больных были клинически незначимыми.

3. К факторам риска развития рецидива многоузлового эутиреоидного зоба относится молодой возраст пациента, отсутствие гормональной терапии, наличие наследственного фактора, экономный объем оперативного вмешательства, наличие лимфоидной инфильтрации.

4. Послеоперационная заместительная терапия проводится недостаточно эффективно: 66,6% пациентов с рецидивами многоузлового эутиреоидного зоба либо вовсе не принимали либо же принимали левотироксин в недостаточной дозе.

5. Учитывая вышеизложенное, считаем, что выбор объема оперативного вмешательства должен проводиться с учетом факторов риска развития рецидива заболевания индивидуально для каждого больного. К примеру, молодой пациентке с наследственной предрасположенностью с многочисленными узлами в обеих долях ЩЖ предпочтительнее выполнение тотальной либо предельно тотальной тиреоидэктомии.

Литература

1. Бондаренко В.О., Дэпюи Т.И., Зорина С.В., Магомедов Р.Б., Осипов С.В. Проблемы рецидивного зоба в эндокринной хирургии / Эндокринная хирургия № 1(2) 2008, с20-22
2. Брейдо И.С. Хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы, С-Пб, 1998, 331С.
3. Ветшев П.С., Мельниченко Г.А., Кузнецов Н.С., Чилингарида Г.Е., Ванушко В.Э. Тактика хирургического лечения узловых образований щитовидной железы // Материалы четвертой Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы эндокринологии». - Пермь. - 2002.- С. 158
4. Гагаркин В.Н., Ужва В.П. Послеоперационный рецидивный тиреотоксический зоб, 1990, С. 130-132)
5. Камардин Л.Н., Бубнов А.Н., Караченцев Ю.А., Сивцова М.А. Послеоперационный рецидивный токсический зоб. Методические рекомендации. М., 1990. 11С.

6. Ларченко И.А. Медикаментозная профилактика рецидивов узлового эутиреоидного зоба. // Материалы IV Российского национального конгресса «Человек и лекарство». - Москва, 1997.- С.167

7. Оленева И.Н., Зинчук С.Ф., Ликстанов М.И. Результаты проспективного исследования у больных оперированных по поводу узлового коллоидного зоба // Материалы третьего Всероссийского тиреоидологического конгресса «Диагностика и лечение узлового зоба». - Москва, 2004.- С. 219-220

8. Саидова Ф.Х. Клинико-морфологическая характеристика и тактика хирургического лечения многоузлового эутиреоидного зоба, 2008, дисс... на соиск докт мед наук 275 С.

9. Трухачева Н.В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с применением пакета Statistica. - М.: «ГЭОТАР - Медиа», 2012. - 384с

10. Agarwal G, Agarwal V. Is total thyroidectomy the surgical procedure of choice for benign multinodular goiter? An evidence-based review. *World J Surg.* 2008; 32:1313–1324. doi: 10.1007/s00268-008-9579-8.

11. Barbier J, Kraimps JL. Comments on the prevention of recurrence with thyroid hormone therapy. / *Ann Endocrinol (Paris)* 1993; 54:291-2.

12. Beisa V, Kazanavicius D, Skrebunas A, Simutis G, et al, Prospective Analysis of Risk for Hypothyroidism after Hemithyroidectomy /*Int J Endocrinol.* 2015; 2015: 313971. Published online 2015 Mar 30. doi: 10.1155/2015/313971

13. Bononi M, de Cesare A, Atella F, Angelini M et al. Surgical treatment of multinodular goiter: incidence of lesions of the recurrent nerves after total thyroidectomy. *Int Surg* 2000;85(3):190–193

14. Cao Z, Liu R, Wu M, Xu X, Liu Z. Risk factors for thyroid hormone replacement therapy after hemithyroidectomy and development of a predictive nomogram| *Endocrine* 2022 Jan 24;76(1):85–94. doi: 10.1007/s12020-021-02971-z

15. Carella C., Mazziotti G., Rotondi M., Del Buono A. et al. Iodized salt improves the effectiveness of L-thyroxine therapy after surgery for nontoxic goiter: a prospective and randomized study // *Clin Endocrinol.* - 2002.- Vol. 57, N4. - P. 507-513.

16. Deshmukh H, Papageorgiou M, Aye M, England J et al. Hyperthyroidism and bone mineral density: dissecting the causal association with Mendelian randomization analysis./ *Clin. Endocrinol. (Oxf.)* 2021;94:119–127. doi: 10.1111/cen.14330.

17. Erbil Y, Bozboru A, Tulumoglu Yanik B et al. Predictive factors for recurrent non-toxic goitre in an endemic region. *J Laryngol Otolog* 2007; 121(3):231–236

18. Friguglietti CU, Lin CS, Kulcsar MA. Total thyroidectomy for benign thyroid disease. *Laryngoscope* 2003;113(10):1820–1826

19. Gharib H, Papini E, Garber JR, et al. American Association of Clinical Endocrinologists, American College of Endocrinology, and Associazione Medici Endocrinologi medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and management of thyroid nodules-

2016 update./ *Endocr Pract* 2016;22:622-39. 10.4158/EP161208.GL

20. Lin YS, Wu HY, Yu MC, et al. Patient outcomes following surgical

management of multinodular goiter: Does multinodularity increase the risk of thyroid malignancy?/*Medicine (Baltimore)* 2016;95:e4194. 10.1097/MD.0000000000004194]

21. Makay Ö. Less than total thyroidectomy for goiter: when and how?/*Gland Surg.* 2017 Dec;6(Suppl 1):S49–S58. doi: 10.21037/gS.2017.10.02

22. Moalem J, Suh I, Duh QY. Treatment and prevention of recurrence of multinodular goiter: an evidence-based review of the literature./ *World J Surg* 2008;32:1301-12. . doi: 10.1007/s00268-008-9477-0

23. Miccoli P, Antonelli A, Iacconi P, Alberti B et al. Prospective, randomized, double-blind study about effectiveness of levothyroxine suppression therapy in prevention of recurrence after operation: results at the third year follow-up./ *Surgery.* 1993;114:1097–1101.

24. Ozbas S, Kocak S, Aydintug S, Cakmak A et al. Comparison of the complications of subtotal, near total and total thyroidectomy in the surgical management of multinodular goiter / *Endocr J* 2005;52:199-205. 10.1507/endocrj.52.199

25. Piraneo S, Vitri P, Galimberti A, Guzzetti S et al. Recurrence of goiter after operation for euthyroid patients. *Eur J Surg* 1994; 160(6–7):351–356

26. Rayes N, Steinmüller T, Schröder T, Schroder S et al. Bilateral subtotal thyroidectomy versus hemithyroidectomy plus subtotal resection (Dunhill Procedure) for benign goiter: long-term results of a prospective, randomized study. *World J Surg* 2013; 37(1):84–90

27. Rayes N, Seehofer D, Neuhaus P. The surgical treatment of bilateral benign nodular goiter: balancing invasiveness with complications. *Dtsch Arztebl Int* 2014; 111:171-8.

28. Røjdmark J, Järhult J. High long term recurrence rate after subtotal thyroidectomy for nodular goitre. / *Eur J Surg* 1995; 161:725-7.

29. Ross DS, Burch HB, Cooper DS, et al. 2016 American Thyroid Association guidelines for diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis. / *Thyroid* 2016; 26:1343-421. 10.1089/thy.2016.0229

30. Rotondi M., Amato G., Del Buono A., Mazziotti G et al. Postintervention serum TSH levels may be useful to differentiate patients who should undergo levothyroxine suppressive therapy after thyroid surgery for multinodular goiter in region with moderate iodine deficiency // *Thyroid.* - 2000.- Vol. 10, N12.- P. 1081-1085.

31. Rudolph N, Dominguez C, Beaulieu A, De Wailly P, Kraimps J. The morbidity of reoperative surgery for recurrent benign nodular goitre: Impact of previous unilateral thyroid lobectomy versus subtotal thyroidectomy./ *J Thyroid Res* 2014;2014:231857.

32. Torre G, Barreca A, Borgonovo G, Minuto M et al. Goiter recurrence in patients submitted to thyroid-stimulating hormone suppression: possible role of insulin-like growth factors and insulin-like growth factor-binding proteins. / *Surgery* 2000;127: 99-103. 10.1067/msy.2000.100937

33. Wadstrum C., Zedenius J., Guinea A., Reeve T., Delbridge L. Multinodular goiter presenting as a clinical single nodule: how effective is hemithyroidectomy? // *Aust N J Surg.* - 2000.- Vol. 70, N11.- P. 814-815.

34. Yoldas T, Makay O, Icoz G, Kose T et al. Should subtotal thyroidectomy be abandoned in multinodular goiter patients from endemic regions requiring surgery? / *Int Surg* 2015;100:9-14. 10.9738/INTSURG-D-13-00275.1